

UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TASHKIL QILISH

Ruziyev Azimjon Erkinovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820237>

Annotatsiya: Umumiy ta'limda o'quvchilarning yaxlit rivojlanishida jismoniy tarbiya muhim rol o'ynaydi. Biroq, mazmunli va qiziqarli jismoniy tarbiya darslarini tashkil qilish o'qituvchilar uchun vaqt, resurs va maktab sharoitida keng tarqalgan boshqa cheklovlar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Ushbu maqola boshlang'ich va o'rta maktablarda sifatli jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning ba'zi samarali strategiyasi va yondashuvlarini muhokama qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: maktablar, o'quvchilar, ta'lim sifati, jismoniy tarbiya darslari, munosabat va yondashuvlar

Jismoniy tarbiya butun dunyo bo'ylab umumiy ta'lim maktablarida o'quv dasturining ajralmas qismidir. Uning ahamiyati keng e'tirof etilgan bo'lsada, jismoniy tarbiya darslarini qanday qilib eng yaxshi tuzish va o'tkazish haqida munozaralar davom etmoqda.

Muntazam jismoniy tarbiyani maktab jadvaliga kiritishning ko'plab afzalliklari bor. Birinchidan, bu talabalar salomatligi va farovonligini oshiradi. Kundalik jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish kuchli mushaklar va suyaklarni rivojlantirishga yordam beradi, yurak-qon tomir tizimini yaxshilaydi va vaznni boshqarishga yordam beradi. Bu faol hayot tarzi uchun asos yaratadi va balog'at yoshida semirish, diabet va yurak kasalliklari kabi sog'liq muammolari xavfini kamaytiradi. Jismoniy tarbiya ruhiy salomatlik uchun ham afzalliklarga ega, chunki jismoniy mashqlar stress va xavotirni kamaytiradi, shu bilan birga o'z-o'zini hurmat qilish va kayfiyatni oshiradi.

Sog'liqni saqlash o'lchovlaridan tashqari, jismoniy tarbiya ta'lim yutuqlarini beradi. U muvofiqlashtirish, muvozanat va nazorat kabi psixomotor ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ushbu jismoniy vakolatlar ta'limning boshqa sohalariga o'tkazilishi mumkin. Jamoaviy sport turlari talabalarga muloqot, hamkorlik, yetakchilik va adolatli o'yin kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. G'alaba va yo'qotishlarni boshqarish xarakterini yaratadi. Akademik darajada kinestetik faoliyat kognitiv funktsiyalarni va

konsentratsiyani oshirishi va shu bilan boshqa asosiy mavzular bo'yicha ishlashni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Aksariyat maktablar jismoniy tarbiyani o'yinlar, sport, gimnastika va raqs atrofida tuzadilar. Umumiy haftalik jadval muddatli vaqtlar bo'ylab aylanadigan uchta bir soatlik darslarni o'z ichiga oladi. Ushbu model o'quvchilarni turli xil jismoniy faoliyatga jalb qilsada, ba'zilar uning ko'nikma yoki fitnes darajasini yetarlicha rivojlantira olmasligini ta'kidlaydilar. Shu bilan bir qatorda, darslarni har bir davr uchun bitta sport turiga yo'naltirish, bu esa malakaga erishish uchun yanada chuqurroq murabbiylik va amaliyotga imkon beradi. Katta davrlarni kamroq rejalashtirishni to'xtatish - bu boshqa usul hisoblanadi.

Formatidan qat'i nazar, samarali jismoniy tarbiya darslarni xavfsiz o'tkazish va talabalarni jalb qilish uchun yetarli jihozlarni talab qiladi. Gavjum gimnaziya yoki o'yin maydonlari ishtirok etishni cheklaydi. Shuning uchun infratuzilmaga sarmoya kiritish va o'qituvchi va talabaning tegishli nisbatlarini ta'minlash muhim masalalardir.

Jismoniy tarbiyani baholash ham munozaraga loyiqdir. Ishtirok etish raqobatdan ustuvor bo'lib qolishi kerak bo'lsada, asosiy fitnes va ko'nikmalarni sinash taraqqiyotni baholashga, fikr-mulohazalarni taqdim etishga va doimiy yaxshilanishni rag'batlantirishga yordam beradi. Biroq, nosog'lom tana qiyofasini targ'ib qiluvchi yoki kamroq sportchi o'quvchilarni tushkunlikka soladigan amaliyotlardan qochishdan ehtiyot bo'lish kerak. Baholash natijalardan ko'ra kuch va shaxsiy o'sishni qadrlashi kerak.

Jismoniy tarbiya (PE) talabalarning yaxlit rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu jismoniy savodxonlikni rivojlantiradi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi va bilim va ijtimoiy ko'nikmalarni oshiradi. Jismoniy tarbiya darslarining afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun uni samarali tashkil etish birinchi o'rinda turadi.

Darslarni samarali tashkillashtirish uchun bir qator omil va jarayonlarga amal qilsih lozim ulardan ayrimlari esa:

Aniq o'quv maqsadlari: har bir dars uchun aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin, tegishli va vaqt bilan bog'liq o'quv maqsadlarini belgilash kerak. Ushbu maqsadlar o'quv dasturiga mos kelishi va talabalarning rivojlanish ehtiyojlarini qondirishi kerak.

Mantiqiy rivojlanish: oldingi bilim va ko'nikmalarga asoslanib, darslarni mantiqiy ketma-ketlikda rejalashtirish kerak. Isitish mashg'ulotlaridan boshlash, so'ngra mahoratni rivojlantirish, mashq qilish va sovutish mashqlarini navbat bilan bajarish lozim.

Turlilik va jalb qilish: turli xil ta'lim uslublari va qiziqishlarini qondirish uchun bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Talabalarning faolligi va motivatsiyasini saqlab qolish uchun o'yinlar, mashg'ulotlar va kooperativ tadbirlardan foydalanish lozim.

Farqlash: talabalarning individual ehtiyojlarini qondirish uchun faoliyatni moslashtirish. Inklyuzivlik va taraqqiyotni ta'minlash uchun nogiron talabalar yoki turli mahorat darajalari uchun o'zgartirishlar kiritish kerak.

Baholash va fikr-mulohazalar: kuzatishlar, o'z-o'zini aks ettirish va baholash orqali talabalarning bilimlarini muntazam ravishda baholash. Talabalarning taraqqiyotiga rahbarlik qilish va kelajakda dars rejalashtirishni xabardor qilish uchun o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish lozim.

Darsni tashkil etish strategiyalari

Dars rejasi: har bir dars uchun o'quv maqsadlari, faoliyati, materiallari va baholash strategiyalari ko'rsatilgan batafsil dars rejasini tuzish.

Isitish mashg'ulotlari: o'quvchilarni jismoniy faoliyatga tayyorlash va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun dinamik cho'zish va yengil kardio mashqlari bilan darslarni boshlash.

Malakani rivojlantirish: yangi ko'nikmalarni o'rgatish yoki mavjudlarini boshqariladigan amaliyot va namoyishlar orqali takomillashtirishga e'tibor qaratish. Muvofiqlashtirish, muvozanat va chaqqonlikni oshirish uchun matkaplar va progressiv mashqlardan foydalanish.

Amaliyot faoliyati: talabalarga o'yinga o'xshash yoki raqobatbardosh sharoitda ko'nikmalarni mashq qilish uchun keng imkoniyatlar yaratish. Jamoaviy ish, hamkorlik va muammolarni hal qilishni rag'batlantirish.

Sovutish mashqlari: moslashuvchanlikni oshirish, mushaklarning og'rig'ini kamaytirish va tiklanishni osonlashtirish uchun statik cho'zish va yengillik texnikasi bilan darslarni yakunlash.

Baholash: talabalar taraqqiyotini baholash va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash uchun kuzatuvlar, nazorat ro'yxatlari va rubrikalardan foydalanish. Talabalarga fikr bildirish va dars rejalarini mos ravishda sozlash.

Samarali darsni tashkil etishning afzalliklari

Kengaytirilgan talabalar ta'limi: aniq maqsadlar, mantiqiy rivojlanish va qiziqarli tadbirlar samarali o'rganish va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalarning motivatsiyasini oshirish: xilma-xillik va farqlanish turli xil qiziqish va qobiliyatlarga javob beradi, talabalarning motivatsiyasi va ishtirokini saqlaydi.

Yaxshilangan sinf boshqaruvi: yaxshi tashkil etilgan dars rejasi mashg'ulotlar yaxshi o'tishni ta'minlaydi, buzilishlarni kamaytiradi va ijobiy o'quv muhitini targ'ib qiladi.

Vaqtdan samarali foydalanish: mantiqiy ketma-ketlik va vaqtdan samarali foydalanish o'rganish imkoniyatlarini maksimal darajada oshiradi va behuda vaqtni kamaytiradi.

Ma'lumotli qaror qabul qilish: muntazam baholash va fikr-mulohazalar dars rejalarini sozlash va talabalar ehtiyojlarini qondirish uchun ko'rsatmalarni moslashtirish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Xulosa

Ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va tashkil etish bilan umumiy ta'lim maktablari sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport va dam olishda doimiy ishtirok etish ko'nikmalarini targ'ib qiluvchi ta'sirchan jismoniy tarbiya dasturlarini taqdim etishi mumkin. O'quv dasturlari, dars rejalarini, o'qitish strategiyalari, manbalari va baholarini muntazam ravishda ko'rib chiqish va takomillashtirish jismoniy tarbiya darslari o'z maqsadlariga erishishini va talabalarni jalb qilishni ta'minlaydi. Jismoniy tarbiyaga yaxlit yondashuv talabalarning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prof.Dr Jani Daci. Jismoniy tarbiya didaktikasi (10-bet) (2004)
2. Wlodkovsli, R. Vashington DC. Motivatsiya va o'qitish Stavri LLambri, "Ta'limni rivojlantirish" uyushmasi UNICEF tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Talabaning minimal zaruriy maqsadlari (2007)
3. Cratty, B, J. Intelligence in Action. Englevud Cliffs, NJ: Prentice-Xall (1973)
4. Roven Elmazi. Dam olish va dam olish sporti. Jismoniy faollik va sport jurnali 2-jild, 2014 yil 1 avgust
5. Cratty, B, J. Chaqaloqlar va bolalarda idrok va motor rivojlanishi. Nyu-York: Collier-MacMillan Co. (1970)